

XALQARO TADQIQOTLARDA O'ZLASHTIRILUVCHI BILIMLAR TASNIFI VA O'ZLASHTIRISH USULLARI.

Nafisaxon Ismadiyeva

Andijon davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14127180>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Matn, bilim, kompetensiya, ilmiy ientifikatsiya, artefaktik bilim, protsessual bilim, gnosemik bilim, Finlandiya ta'lim usullari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada fan negizida o'zlashtirilishi kerak bo'lgan bilimning tarkibiy qismalri va uning turlari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, o'quvchilarda tadqiqotchilikni rivojlantirishning ahamiyati va uni o'zlashtirish usullari haqida so'z boradi.

Kirish. Respublikamizda til o'qitish tizimini yangicha innovatsion sifat bosqichiga olib chiqishga oid islohotlar erkin, kreativ, ilmiy va mantiqiy fikrlash hamda atrof-muhitga ongli munosabatni rivojlantirish, og'zaki va yozma savodxonligini mustaqil ifodalay olishlari uchun zarur imkoniyatlar bermoqda. "Bizning asosiy vazifamiz - yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ... yoshlarning ong va tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalashdir"¹, deb ta'kidlaydi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev. Bu borada xalqaro tadqiqotlarni til ta'limiga olib kirish dolzarb ahamiyatga ega. Ma'lumki, inson xotirasi bilimlarga tayanadi. Agarda xotira mavjud bo'lmaganda edi, biz uchun kompyuter har soniyada yangi tushunchadek tassavvur uyg'otavergan bo'lar edi. Barcha fanlarni o'zlashtirish o'quvchilardan uni eslab qolish va uyg'unlashtirishni talab etadi. Fanlar esa o'zida egallanishi kerak bo'lgan tarkibiy qismga ega. Xalqaro tadqiqotlarda fan orqali egallanishi kerak bo'lgan tarkibiy qism ham alohida ajratilib ko'rsatiladi. Ushbu tarkibiy qism matnga, bilimga, kompetensiya va ilmiylikka ta'rif beradi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Fan negizida o'zlashtiriladigan bilimlarning tarkibi²

Matn	Turli davrlarga taaluqli tushunishni taqozo qiluvchi shaxsiy, jamoaviy va umumiy muammolar
Bilim	Asosiy ma'lumotlar, tushuncha va nazariyalarni anglash, shuningdek, artefaktik, protsessual va gnosemik bilimlarga ega bo'lish

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so'zlagan nutqi (elektron manba) <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidentishavkat-mirziyeev-bmtbosh-assambleyasi-20-09-2017>.

² <https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/> (murojaat sanasi: 2.09.2024)

Kompetensiya	Hodisalarni anglash, ilmiy tadqiqot olib bora olish, ilmiy dalillash, baholash, tanqidiy mulohazalash, qaror qabul qilish, tahlillash va undan foydalana olish
Ilmiy identifikatsiya	Muammolarni idrok etish va undan xabardorlik

Ular orasida bilim ham o'zining tarkibiy tuzilishiga ega bo'lib, ularning har birining xususiyati mavjud. O'quvchilarda artefaktik, protsessual va gnosemik bilish bosqichlarini o'zlashtirish ham amalga oshiriladi. Bunda artefaktik bilim deyilganda keltirilgan ma'lumotlarni tarkibiy qismlarga ajrata olish, protsessual bilim deyilganda g'oyalarning qanday ishlab chiqarilganligi haqidagi bilimlar va gnosemik bilim deyilganda protsessual bilishdan hosil bo'lgan mohiyatning mantig'ini tushunish va ulardan amalda foydalanishni asoslay olish tushuniladi. Sanalgan bilim turlarini umumlashtirish orqali o'quvchilarni hayotga tayyorlash maqsadga muvofiq. Ushbu bilimlarni biz ayrim xususiyatlarini hisobga olgan holda artefaktik – bilim, protsessual – ko'nikma va gnosemik – malakaga qiyoslashimiz mumkin bo'ladi. Ularning ta'rifi esa bilim — kishilarning tabiat jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan voqelik ma'lumotlarning inson tafakkurida aks etishi. Voqelik haqidagi bilgan ma'lumotlarimiz bilim darajasiga ko'tarilishi uchun quyidagi shartlarni qanoatlantirishi lozim: birinchidan, bu ma'lumotlarning voqelikka mutanosibli; ikkinchidan, bu ma'lumotlar dalillar bilan asoslangan bo'lishi lozim. Ko'nikma — insonning ilgarigi tajribalari asosida muayyan faoliyat yoki harakatni amalga oshirish qobiliyati. Ko'nikmalar amaliy faoliyatga, bilimlarni amalda qo'llay bilishga oid faoliyatning tarkibiy qismidir. Ko'nikma mazmunan amaliy (jismoniy) va aqliy, shaklan oddiy va murakkab turlarga ajratiladi. Amaliy ko'nikmalar mehnat faoliyatini amalga oshirishga, aqliy ko'nikmalar bilim olishga, uni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Malaka — muayyan kasb, ishni yaxshi o'zlashtirish natijasida orttirilgan mahorat. Odatda, biron ish jarayonida harakatlar anglanilgan yoki anglanilmagan tarzda amalga oshiriladi. Harakatni bajarishda ongning borgan sari kamroq ishtirok etishi tufayli ish avtomatik ravishda ijro etila boradi. Buning natijasida topshiriq ravon, ortiqcha kuch sarflamay, tez va sifatli bajarila boradi. Masalan, tajribali kompyuter foydalanuvchisi klavishlarga qaramasdan yozaveradi. Malaka hosil qilish tezligi uning murakkablik darajasi, kishining yoshi, individual xususiyati, bilimi va boshqa omillarga bog'liq. Kishidagi malaka ko'pincha, boshqa mahoratni hosil bo'lishida yordam beradi. Masalan, avtomobil haydashni yaxshi bilgan kishi boshqa transport vositalarini boshqarishni ham osonlik bilan o'rganadi. Yuqorida sanalgan bilimning tarkibiy qismlari murakkabroq tizim hisoblanadi.

Ta'lim tizimida, bilim, ko'nikma va malakalar Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standartlarida belgilab qo'yilgan³.

Xalqaro tadqiqotlarda yuqori tajribaga ega bo'lgan mamlakatlarning o'qitish mazmuni o'rganish va ulardan mamlakatimiz uchu maqbul bo'lgan milliy baholash tizimini ishlab chiqish muhim jarayon hisoblanadi. Finlandiya ta'lim tizimida o'qitish strategiyalariga asoslangan 9 ta izlanish taqdim etiladi. Bular takrorlash bilan boshlash, kichik qadamlarning ahamiyati, ovoz chiqarib o'ylash, yo'naltirilgan amaliyot, maqsad qo'yish, grafik tashkilotchilar, tushunchani tartiblash, tushunganini tekshirish, fikr va mulohazalarini berish hisoblanadi.

Faol o'rganish metodlari esa uch guruhga bo'lingan holda o'zaro ajratiladi. Bilim va tushunchalarni shakllantiruvchi metodlar sifatida "Brainstorming"⁴ – aqliy hujum, "Think-

³ <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/pedagoglar/talim-va-men/bilim-konikma-malaka-nima/>

⁴ <https://weje.io> (murojaat sanasi 11.03.2022)

pair-share” – o‘ylang-juftlashing-ulashing, “Reaction to video – videodan ta’sirlanish”, “Class-game – sinf o‘yinlari” kabi metodlar ta’kidlanadi. Malakalarni rivojlantiruvchi metodlarga “Muhokama”, “Tajriba”, “Hamkorlikda ishlash”, “Qisqa yozma mashqlar”, “Case study-amaliy holatlarni o‘qitish” kiradi. Ilova metodlari esa “Muzokara”, “O‘qitish orqali o‘rganish” kabilarni o‘z ichiga oladi. Dars davomida ushbu usullardan foydalanish o‘quvchilarda gnosemik bilimlarning shakllanishida ahamiyatlidir.

Xulosa. Til ta’limida asosiy maqsad o‘quvchilarga grammatik qoidalarni yod oldirish emas, balki ushbu bilimlar vositasida o‘qib tushunishni rivojlantirish hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishilganda boshqa fanlarni ham o‘zlashtirish nisbatan oson kechadi. Chunki o‘zlashtirish negizi o‘qib tushunish va anglash jarayonlarini nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 72- sessiyasida so‘zlagan nutqi (elektron manba)<http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidentishavkat-mirziyeev-bmtbosh-assambleyasi-20-09-2017>.
2. <https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/> (murojaat sanasi: 2.09.2024)
3. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/pedagoglar/talim-va-men/bilim-konikma-malaka-nima/>
4. <https://weje.io>. (murojaat sanasi 11.03.2022)
5. Jalilov K. Baholash nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 252 b.
6. L.F. Bachman. Fundamental considerations in language testing. Oxford University Press, 1995. 398 p.

INNOVATIVE
ACADEMY